

УДК 616-002.2-07-08-092.18

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188166>

НИЗЬКОСТУПЕНЕВЕ ДИФУЗНЕ ХРОНІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ

Клименко М.О.

*Чорноморський національний університет імені Петра Могили
mklymen@gmail.com, mykola.klymenko@chmnu.edu.ua*

НИЗКОУРОВНЕВООЕ ДИФФУЗНОЕ ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Клименко М.О.

*Черноморский национальный университет имени Петра Могили
mklymen@gmail.com, mykola.klymenko@chmnu.edu.ua*

LOW-GRADE DIFFUSE CHRONIC INFLAMMATION

Klymenko M. O.

*Petro Mohyla Black Sea National University,
mklymen@gmail.com, mykola.klymenko@chmnu.edu.ua*

Summary/Резюме

The aim of the work is to try to formulate an idea of the place of low-grade inflammation in the typical pathological “inflammation” process and the general pathogenesis of low-intensity inflammation. The analysis of the foreign scientific literature on the problem of low-grade inflammation and related problems on the materials of the Internet and other sources was conducted. Fifty articles published over the past 5 years were selected for further analysis. On the basis of their analysis, a narrative-discussion review was completed. The article provides data on the concept of low-grade inflammation and its difference from classical inflammation, causes, significance in pathology as the basis of numerous chronic non-infectious diseases, including components of modern non-infectious pandemic, and general pathogenesis. Finally, brief information on the consequences of low-grade inflammation, the principles of its diagnosis, prevention and treatment is presented. Low-grade diffuse chronic inflammation may be a moderate variant of chronic inflammation, which differs from classical chronic inflammation by lower intensity, occurs under the influence of non-infectious factors – inducers of disruption of healthy lifestyles, is characterized by a moderate increase in the production of inflammatory mediators and acute phase proteins, infiltration of peripheral tissues by macrophages, the gradual accumulation of weak damages and underlies a large number of chronic non-infectious diseases. At the same time, an endogenous infectious factor – microbial lipopolysaccharide entering the bloodstream from microbiomes – may be of direct bearing in the occurrence of low-grade inflammation. The hypothesis of the general pathogenesis of low-grade inflammation is proposed, which includes the change of the microbiota of the digestive tract, the spectrum of communication molecules entering the bloodstream, the entry of bacterial lipopolysaccharide into the bloodstream; the influence of etiological factors

on immunity in other ways; immunological reactivity decrease; the occurrence of inflammation in the locus minoris resistentiae; tissues metabolic disorders, accumulation of metabolic molecules, persistent maintenance of inflammation; formation of a vicious circle. An appropriate scheme of pathogenesis of low-grade inflammation is provided. It is assumed that exogenous infectious agents could be the causes of low-grade inflammation and it may be a “silent” variant of chronic inflammation regardless of the etiology (infectious, non-infectious).

Key words: *low-grade inflammation, moderate variant of chronic inflammation, pathogenesis, hypothesis, chronic non-infectious diseases.*

Цель работы – попытаться сформулировать представление о месте низкоуровневого воспаления в типичном патологическом процессе воспаления и общий патогенез воспаления слабой интенсивности. Для этого проведен анализ зарубежной научной литературы по проблеме низкоуровневого воспаления и сопутствующих проблем. Для дальнейшего анализа отобрано пятьдесят статей, опубликованных за последние 5 лет. На основе их анализа создан нарративно-дискуссионный обзор. В нем приводятся данные о понятии о низкоуровневом воспалении, его отличии от классического воспаления, причины, значение в патологии как основы многочисленных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе составляющих современной неинфекционной пандемии, и общий патогенез. Напоследок предоставляются краткие сведения о последствиях низкоуровневого воспаления, принципах его диагностики, профилактики и лечения. Низкоуровневое диффузное хроническое воспаление может быть умеренным вариантом хронического воспаления, отличающимся от классического хронического воспаления более слабой интенсивностью, возникает при действии неинфекционных факторов – индукторов нарушения нормального образа жизни, характеризуется умеренным увеличением продукции медиаторов воспаления и белков острой фазы, инфильтрацией слабых повреждений и основывается на большом количестве хронических неинфекционных заболеваний. В то же время в возникновении низкоуровневого воспаления может иметь непосредственное значение эндогенный инфекционный фактор – микробный липополисахарид, поступающий из микробиома в кровь. Предлагается гипотеза общего патогенеза низкоуровневого воспаления, состоящего из изменения микробиоты пищеварительного тракта, спектра коммуникационных молекул, поступающих в кровь, поступающего в кровь бактериального липополисахарида; воздействия этиологических факторов на иммунитет другими путями; снижения иммунологической реактивности организма; возникновения воспаления в locus minoris resistentiae; нарушения обмена веществ в тканях, накопления метаболитических молекул, стойкого поддержания воспаления; формирования порочного круга. Предоставляется соответствующая схема патогенеза низкоуровневого воспаления. Предполагается, что причинами низкоуровневого воспаления могут быть также экзогенные инфекционные агенты, и оно может быть «безмолвным» вариантом хронического воспаления независимо от этиологии (инфекционное, неинфекционное).

Ключевые слова: *низкоуровневого воспаление, умеренный вариант хронического воспаления, патогенез, гипотеза, хронические неинфекционные заболевания.*

Мета роботи – спробувати сформулювати уявлення про місце низькоступеневого запалення у типовому патологічному процесі «запалення» та загальний патогенез запалення слабкої інтенсивності. Для цього на матеріалах Інтернету та інших джерел проведений аналіз зарубіжної наукової літератури з проблеми низькоступеневого запалення та супутніх проблем. Для подальшого аналізу відібрані п'ятдесят статей, опублікованих за останні 5 років. На основі їх аналізу створений нарративно-дискусійний огляд. У ньому наводяться дані про поняття про низькоступеневе запалення, його відмінність від класичного запалення, причини, значення в патології як основи численних хронічних неінфекційних захворювань, в тому рахунку складових сучасної неінфекційної пандемії, та загальний патогенез. Наостанок надаються короткі відомості про наслідки низькоступеневого запалення, принципи його діагностики, профілактики та лікування. Низькоступеневе дифузне хронічне запалення може бути помірним варіантом хронічного запалення, що відрізняється від класичного хронічного запалення слабшою інтенсивністю, виникає при дії неінфекційних чинників – індукторів порушення нормального способу життя, характеризується помірним збільшенням продукції медіаторів запалення та білків гострої фази, інфільтрацією периферичних тканин макрофагами, поступовим накопиченням слабких пошкоджень та лежить в основі великої кількості хронічних неінфекційних захворювань. У той же час у виникненні низькоступеневого запалення може мати безпосереднє значення ендогенний інфекційний чинник – мікробний ліпополісахарид, що надходить з мікробіомів у кров. Пропонується гіпотеза загального патогенезу низькоступеневого запалення, який вбирає в себе зміну мікробіоти травного тракту, спектру комунікаційних молекул, що надходять у кров, надходження у кров бактеріального ліпополісахариду; вплив етіологічних факторів на імунітет іншими шляхами; зниження імунологічної реактивності організму; виникнення запалення в *locus minoris resistentiae*; порушення обміну речовин в тканинах, накопичення метаболічних молекул, стійке підтримання запалення; формування порочного кола. Надається відповідна схема патогенезу низькоступеневого запалення. Припускається, що причинами низькоступеневого запалення можуть бути також екзогенні інфекційні агенти і воно може бути «безмовним» варіантом хронічного запалення незалежно від етіології (інфекційне, неінфекційне).

Ключові слова: низькоступеневе запалення, помірний варіант хронічного запалення, патогенез, гіпотеза, хронічні неінфекційні захворювання.

Останнім часом сформувалося поняття про так зване низькоступеневе запалення (низькорівневе, низькоінтенсивне, низькоградієнтне, *low-grade inflammation*). Це хронічне дифузне запалення слабкої інтенсивності («мікрозапалення»), яке лежить в основі численних хронічних неінфекційних захворювань. Серед останніх – і складові сучасної неінфекційної пандемії, такі як серцево-судинні захворювання, рак, хронічні захворювання легень, цукровий діабет 2-го типу тощо, що, звісно, особливо визначає актуальність і важливість

вивчення низькоступеневого запалення [1, 6-8, 16, 22, 23, 26, 35].

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана згідно плану науково-дослідної роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Комплексна тема: «Клітинні та гуморальні механізми патологічних процесів і хвороб та розробка принципів і методів їхньої корекції». Державний реєстраційний номер: 0120U104996. Терміни виконання: 01.2021-12.2023.

Мета роботи – на підставі даних літератури та власного багаторічного досвіду дослідження запалення спробувати сформулювати уявлення про місце низькоступеневого запалення у типовому патологічному процесі «запалення» та загальний патогенез запалення слабкої інтенсивності.

Матеріали та методи

Проведений аналіз зарубіжної наукової літератури з проблеми низькоступеневого запалення та супутніх проблем на матеріалах Інтернету та інших джерел. Для подальшого аналізу відібрано п'ятдесят статей, опублікованих за останні 5 років. На основі їх аналізу створено нарративно-дискусійний огляд.

Результати та їх обговорення

Як відомо, запалення – найбільш розповсюджена патологія, основний типовий патологічний процес. Ще раніше вважалося, що воно лежить в основі понад 70% відомих хвороб людини, наразі ж, з виникненням уявлення про низькоступеневе запалення, яке складає підґрунтя великої кількості хронічних неінфекційних захворювань, це число значно зросло.

Гостре запалення – перш за все загальнобіологічна захисно-приспосувальна реакція організму на його місцеве пошкодження, яка сформувалася в процесі еволюції як спосіб збереження цілого організму ціною втрати його якоїсь певної частини. Вона спрямована на локалізацію запального агента (найчастіше це інфекційний чинник) у місці його проникнення в організм (бар'єрна функція запалення), елімінацію флогогену

та пошкодженої ним тканини, та репарацію (регенерацію або рубцювання). Запалення є способом реалізації вродженого імунітету та набуття адаптивного імунітету («імунітет через хворобу»), а також дуже важливе для загоєння ран. Однак, оскільки це захисно-приспосувальна реакція у формі патології, то, вона, особливо при значній розповсюженості та загрозливій локалізації, потребує втручання.

При хронічному запаленні запальний процес втрачає свою захисно-приспосувальну сутність та, навпаки, набуває патологічного значення – стає самостійним патогенним чинником, що тривало підтримує тканинне пошкодження, викликає фіброз та може призводити до недостатності органу та загибелі органу та всього організму.

Зі сказаного випливають відмінності гострого і хронічного запалення (табл. 1), основною з яких є філогенетична різниця у лейкоцитарній інфільтрації, оскільки саме лейкоцити є головними клітинами-ефекторами запалення. Гостре запалення переважно «нейтрофільне», хронічне – «моноцитарно/макрофагально-лімфоцитарне» [1, 19].

Як зазначено в табл. 1, при хроні-

Таблиця 1

Відмінності між гострим і хронічним запаленням

Параметри	Гостре запалення	Хронічне запалення
Клінічна тривалість	До 2-х тижнів	Від кількох місяців до багатьох років і десятиліть
Альтерація	Обмежена за розповсюдженістю і в часі	Триваюча і прогресуюча, повторні некрози
Судинна реакція і ексудація	Виразна	Незначна
Еміграція	Переважно нейтрофілів	Переважно моноцитів і лімфоцитів
Макрофагальна реакція вогнища запалення	Відносно короточасна, закінчується із завершенням запалення	Тривало підтримується, повторна акумуляція макрофагів у вогнищі
Загоєння	Своєчасне, у вигляді регенерації або рубцювання	Повторні спроби до загоєння, які супроводжуються некрозами, розвиток фіброзу
Місцеві і загальні ознаки	Виразні	Менш виразні, можуть не проявлятися

чному запаленні місцеві і загальні ознаки можуть не проявлятися. Тут якраз і йдеться перш за все про низькоступеневе запалення. Саме по собі воно не проявляється клінічно (так зване «безмовне» запалення – silent inflammation), персистує роками, поступово пошкоджуючи органи і тканини. При достатньому ураженні органів і тканин відповідне хронічне неінфекційне захворювання прогресує. Оскільки, не проявляючись клінічно, низькоступеневе запалення може призвести до недостатності органу та загибелі органу та всього організму, його називають «мовчазним убивцею» або «прихованим убивцею» («silent killer», «hidden killer»). Водночас низькоступеневе запалення проявляється помірним збільшенням рівня циркулюючих медіаторів запалення та інфільтрацією макрофагами периферичних тканин [6, 23, 25, 27].

З медіаторів запалення найбільш досліджене збільшення продукції основних з них, якими є активні форми кисню, а також запальних цитокінів. Їх основним джерелом при хронічному запаленні якраз і є активовані моноцити-макрофаги. Також низькоступеневе запалення характеризується збільшенням продукції білків гострої фази. З них найбільш досліджена продукція С-реактивного білку (СРБ), який є основним маркером будь-якого запалення. Вважається, що низькоступеневе запалення характеризується 2-4-кратним підвищенням концентрацій цитокінів, таких як ФНП-6 та ІЛ-6, а також СРБ у крові. Рівень СРБ у крові при низькоступеному запаленні має бути більше 3 мг/л та не вище 10 мг/л (рівень більше 10 мг/л характерний для більш виразного хронічного та гострого запалення). Рівень СРБ більше 3 мг/л асоційований зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань, ревматоїдного артриту, хвороби Альцгеймера тощо. Також для встановлення ризику виникнення ішем-

ічної хвороби серця (ІХС) визначають високочутливий СРБ (hs-СРБ). Рівень hs-СРБ, менший за 1 мг/л, свідчить про низький ризик ІХС, 1-3 мг/л – про помірний ризик, більший за 3 мг/л – про високий ризик [1, 3, 7, 14, 17, 24, 35].

Причинами низькоступеневого запалення є різноманітні індуктори порушень нормального способу життя: постійний емоційний стрес, збільшення маси тіла, ожиріння, малорухливий спосіб життя, шкідливий тип харчування, втрата циркадних ритмів, стрес від дії несприятливих чинників навколишнього середовища тощо [22-24, 41, 44, 50].

Низькоступеневе запалення взаємопов'язане з такою хронічною неінфекційною патологією, як серцево-судинні захворювання (атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, фібриляція передсердь, інсульт тощо), метаболічний синдром, цукровий діабет 2 типу, ожиріння, остеопороз, хронічні обструктивні захворювання легень, хронічні запальні захворювання кишечника, неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічна хвороба нирок, деякі форми раку (лімфома, рак простати, яєчників, підшлункової залози, колоректальний, легень тощо), когнітивні розлади – хвороба Альцгеймера, Паркінсона та інші нейродегенеративні захворювання, судинна деменція; психічні захворювання – шизофренія, біполярний розлад, депресія; автоімунні захворювання (ревматоїдний артрит), алергічні захворювання (бронхіальна астма), псоріаз, вікова макулодистрофія, хронічний стрес, хронічний біль, порушення сну, стійка слабкість, патологічні процеси, що виникають внаслідок дії забруднювачів зовнішнього середовища тощо [3, 4, 6, 7, 14, 17, 19, 26, 27, 31, 35, 39-41, 45, 47, 49]. Оскільки низькоступеневе запалення відіграє важливу роль у розвитку метаболічних явищ, таких як дисліпідемія, атерогенез, цукровий діабет 2 типу, си-

стемна артеріальна гіпертензія, його ще називають «мета-запаленням» [6, 23, 27, 28].

Між низькоступеневим запаленням та тим чи іншим патологічним процесом, захворюванням чи синдромом виникає порочне коло. Низькоінтенсивне запалення викликає у кишечнику дисбіоз; у печінці – збільшення продукції С-реактивного протеїну, інших білків гострої фази та прозапальних цитокінів (ФНП-6, ІЛ-1, ІЛ-6 тощо); у жировій тканині – підвищення утворення активних форм кисню, щойно перерахованих імуноцитокінів, а також прозапальних адипоцитокінів (лептину, вісфатину, резистину); у підшлунковій залозі – дисфункцію в-клітин та зменшення секреції інсуліну; в скелетних м'язах – зростання інсулінорезистентності та зменшення окислення жирних кислот. У всіх перерахованих тканинах знижується чутливість до інсуліну. Вказані розлади, у свою чергу, посилюють низькоступеневе запалення [6, 23, 27, 28].

Варто також зазначити, що часто під низькоступеневим запаленням мається на увазі будь-яке хронічне запалення, на відміну від гострого. Водночас, низькоступеневе запалення може бути помірним варіантом хронічного запалення. Перш за все, існує класичне виразне хронічне запалення, яке, як правило, є інфекційним і буває у вигляді гранульоми (бруцельоз, туберкульоз, сифіліс тощо) та дифузного запалення органу чи тканини (інтерстиційне запалення, наслідками якого можуть бути фіброз, а то й цироз).

Низькоступеневе ж запалення вбирає в себе помірні форми хронічного дифузного запалення, причому дифузного у розумінні широкого розповсюдження по організму, тобто «системного», наприклад, залучення до запалення всієї жирової тканини при ожирінні, інсулін-залежних тканин при цукровому діабеті 2 типу тощо. Клінічні прояви при класичному хронічному запаленні наявні – з періодами загострення та ремісії, низькоступеневе ж запалення, як зазначалося, – «безмовне». Тканинне пошкодження при класичному хронічному запаленні наявне, а низькоступеневе запалення, як вказувалося, не пов'язане зі швидким ураженням чи втратою функції інфільтрованої тканини, слабкі пошкодження накопичуються поступово. Індукторами класичного хронічного запалення переважно є інфекційні чинники, а низькоступеневого – метаболічні молекули. Розпізнавання флогогену організмом у першому випадку здійснюється переважно за допомогою Toll-подібних рецепторів, у другому – інфламасом. Основними клітинами-ефекторами класичного хронічного запалення є пере-

Таблиця 2

Порівняння хронічного класичного та низькоступеневого запалення

Параметри	Класичне хронічне запалення	Низькоступеневе хронічне запалення
Клінічні прояви	Наявні, з періодами загострення та ремісії	«Безмовне»
Тканинне пошкодження	Наявне	Поступове накопичення слабких пошкоджень
Розповсюдженість	Гранульоматозне; дифузне обмежене	«Системне»
Приклади	Бруцельоз, туберкульоз, інтерстиційний міокардит тощо	Метаболічні порушення, когнітивні розлади, деякі форми раку тощо
Індуктори	Переважно інфекційні чинники	Метаболічні молекули
Механізм розпізнавання флогогену організмом	Переважно Toll-подібні рецептори	Інфламасоми
Основні клітини-ефектори	Переважно M1	Переважно M2
Макрофагальна інфільтрація	Значна	Помірна
Основні клітини-регулятори	Переважно Th1	Переважно Th2
Рівні прозапальних медіаторів, зокрема, цитокінів, а також СРБ у крові	Високі	Помірні

важно моноцити-макрофаги першого типу (M1), а низькоступеневого – M2; основними клітинами-регуляторами – відповідно Т-лімфоцити-хелпери першого або другого типу (Th1 або Th2). Макрофагальна інфільтрація при класичному хронічному запаленні значна, при низькоступеневому – помірна. Як вже говорилося вище, рівні прозапальних медіаторів, зокрема, цитокінів, а також СРБ у крові у першому випадку високі, у другому – помірні (табл. 2).

У цьому зв'язку варто зазначити, що запалення – типовий патологічний процес, але в залежності від його видів за етіологією, перебігом, судинно-тканинною реакцією, реактивністю організму залучення різних типових механізмів неоднакове, інакше не було б різних видів запалення. Механізми низькоступеневого запалення не відрізняються від ненизькоступеневого: вони одні й ті ж. Відмінність полягає лише у їх меншій виразності – низьких рівнях білків гострої фази, медіаторів запалення, макрофагальної інфільтрації, слабких одних та переважанні інших клітинних та гуморальних реакцій. Зрозуміло, що хронічне мікрозапалення, наприклад, жирової тканини при ожирінні чи цукровому діабеті, за виразністю тих чи інших механізмів має відрізнитися від гострого запалення різної локалізації чи такого хронічного запалення, як, наприклад, туберкульоз чи інтерстиційний міокардит.

Сучасна концепція низькоступеневого запалення полягає в тому, що метаболічні зсуви від впливу індукторів порушення нормального способу життя (наприклад, високожирова дієта) та ожиріння (наприклад, при цукровому діабеті 2-го типу) призводять до метаболічних порушень, вивільнення і накопичення в інсулінозалежних тканинах численних цитокінів, які викликають низькоступеневе запалення. Воно через зміну мікробіоти кишечника та пря-

мо посилює метаболічні порушення, утворюючи порочне коло. Це призводить до таких патологічних явищ, як інсуліно-резистентність, атеросклероз, ендотеліальна дисфункція тощо. При цьому вважається, що мікробіота може робити внесок в низькоступеневе запалення, інсулінорезистентність та відкладення жиру через безліч молекулярних взаємодій з організмом і таким чином непрямо брати участь у виникненні ожиріння та метаболічних розладів. Комунікаційними шляхами між мікробіомом та тканинами організму є метаболіти мікробів, нейротрансмітери, гормони, цитокіни нервових, ендокринних, імунних та епітеліальних елементів кишечника та крові, а також прямі нейрональні (вагальні) впливи від кишкової стінки. Водночас низькоступеневе запалення активує нейрозапальні процеси через нейрональні, гуморальні та клітинні шляхи. Все це, у свою чергу, посилює порушення обміну речовин та мікробіоти. Подібним чином здійснюється вплив низькоступеневого запалення на інші органи та тканини [6, 18, 23, 25, 27, 32, 37, 50].

Водночас показано, що зміна мікробіоти під впливом неправильного харчування чи інших індукторів порушення нормального способу життя може призводити до підвищення проникності слизових оболонок, тобто порушення їх бар'єрної функції, що, у свою чергу, може сприяти надходженню в кров ліпополісахариду (ЛПС) бактерій мікробіоти травного тракту і виникнення так званої метаболічної ендотоксемії. ЛПС через зв'язування з Toll-подібними рецепторами, зокрема TLR4, призводить до посиленої продукції численних прозапальних цитокінів, розвитку низькоступеневого запалення і різноманітних хронічних неінфекційних запальних захворювань. У свою чергу, останні, такі як, наприклад, ожиріння, цукровий діабет 2-го типу, неалкогольна жирова хворо-

ба печінки, також можуть підвищувати проникність слизової оболонки травного тракту, тобто зворотним чином посилювати надходження ЛПС у кров [5, 8, 15, 23, 25-27, 30, 34].

Наведене показує, що в патогенезі низькоступеневого запалення і хронічних неінфекційних захворювань важливу роль може відігравати ЛПС мікробіоти, а також свідчить про патогенетичну єдність класичного та низькоступеневого хронічного запалення. Більш того, на цей час показано, що компоненти мікробів (ЛПС) можуть діяти не лише через Toll-like рецептори, а й через інфламасоми та стимулювати M2-макрофаги, а метаболічні молекули можуть активувати макрофаги не тільки за альтернативним, а й за класичним шляхом [21, 42] (рис. 1).

Можлива гіпотеза загального патогенезу низькоступеневого запалення, яка впливає з наступного. Як відомо, інфекційне запалення безпосередньо викликається ЛПС. Надходження ЛПС у кров спричинює септичні ускладнення запалення незалежно від наявності бактеріємії. Також він пригнічує імунітет. Тобто, якщо при низькоступеневому запаленні в кров надходить ЛПС, то воно може викликатися не лише й не власне

метаболічними молекулами, а безпосередньо ЛПС.

Тож гіпотеза полягає в тому, що у виникненні низькоступеневого запалення може мати безпосереднє значення ЛПС, що надходить з мікробіомів у кров. Вищевказані причини низькоступеневого запалення (неінфекційні індуктори порушення нормального способу життя) змінюють стан мікробіоти організму (порожнини рота, кишечника), яка є важливим фактором формування імунітету [50]. Змінюється спектр комунікаційних молекул, які надходять у кров, та знижується імунологічна реактивність організму. Як вказувалося, зміна мікробіоти може призводити до підвищення проникності слизових оболонок. Останнє може сприяти надходженню в кров ЛПС та ще більшому пригніченню імунітету. Індуктори порушення нормального способу життя також пригнічують імунітет через інші механізми – розлади нервово-ендокринної регуляції, живлення тощо [4]. ЛПС та зниження імунітету призводять до розвитку низькоступеневого запалення. Останнє вражає locus minoris resistentiae, яке, як відомо, визначається реактивністю організму та даного органу чи тканини, тобто спадковістю, конституцією,

віком, статтю, впливом факторів зовнішнього середовища, перенесеними та наявними захворюваннями тощо. Окрім мікробних чинників, до розвитку запалення долучаються молекули, пов'язані з тканинним пошкодженням, викликаним ЛПС (помірна первинна альтерація). Крім того, від впливу індукторів порушення нормального спосо-

Рис. 1. Асоціації механізму розпізнавання флогогену, шляху активації макрофагів, типу Т-хелперів та ступеня запалення

Примітка: TLRs – Toll-like receptors (Toll-подібні рецептори), Th1, Th2 – T helpers (Т-лімфоцити-хелпери) першого та другого типів.

бу життя через інші механізми (розлади нервово-ендокринної регуляції, порушення живлення тощо), в тканинах порушується обмін речовин та накопичуються метаболічні молекули (про що йшлося вище), які постійно підтримують низькоступеневе запалення. До цього долучаються також метаболічні молекули, що утворюються в ході запального порушення обміну речовин (помірна вторинна альтерація). Слабкі пошкодження, що виникають в ході низькоступеневого запалення, поступово накопичуються, забезпечуючи прогресування відповідного захворювання. Все це, у свою чергу, позначається на впливі індукторів порушення нормального способу життя на організм, стані імунологічної реактивності та обміну речовин, тобто формується порочне коло (рис. 2).

Вважається, що низькоступеневе запалення є причиною збільшення маси тіла; енергетичного дефіциту та постійної слабкості; зниження активності та концентрації; зменшення резистент-

ності і, відповідно, підвищення чутливості до інфекції та інших несприятливих факторів; прискореного старіння, а також фактором ризику смерті [2, 6, 23, 46].

Як вказувалося, низькоступеневе запалення характеризується посиленою (проти норми) продукцією білків гострої фази, про- та протизапальних цитокінів, активних форм кисню тощо, які і можна використовувати як його діагностичні маркери, зокрема, С-реактивний білок та прозапальні цитокіни.

За даними літератури, у профілактиці та лікуванні власне низькоступеневого запалення (поряд з лікуванням основного захворювання) важливу роль відіграють заходи, спрямовані на зменшення впливу та усунення наслідків дії індукторів порушення нормального способу життя: фізичні вправи, зменшення надмірної маси тіла, правильне харчування (вживання продуктів, багатих на фітонциди, флавоноїди, антиоксиданти, вітаміни, макро- та мікроелементи, омега-3 жирні кислоти і т. ін.), знижен-

ня стресу (зокрема, усунення основних джерел стресу, таких як безсоння, тривога), відмова від шкідливих звичок тощо. Рекомендується застосування пребіотиків, пробіотиків та селективних інгібіторів триметиламіноксиду (ТМАО), який є маркером стану кишкового мікробіому та ризику розвитку атеросклерозу, інших серцево-судинних захворювань, інсульту тощо. Пропонується і власне протизапальна та

Рис. 2. Схематичне зображення гіпотези низькоступеневого запалення (пояснення див. у тексті)

імуномодулююча терапія – саліцилати, низькі дози метотрексату, інгібітори ФНП-б, антагоністи ІЛ-в1 тощо [7, 11, 13-15, 28, 29, 36, 43, 44].

Нарешті, можна припустити, що причинами низькоступеневого запалення можуть бути не лише індуктори порушення нормального способу життя, а й екзогенні інфекційні агенти. Вище вже говорилося, що компоненти мікробів можуть діяти через інфламасоми і стимулювати М2-макрофаги. Таке інфекційне захворювання, як хронічний вірусний гепатит С (хронічна інфекція HCV), теж протікає без клінічних проявів аж до розвитку цирозу чи раку печінки, і хронічне запалення при цьому так само вважається «тихим убивцею» [9]. Показана наявність тісного взаємозв'язку між системними захворюваннями, опосередкованими через низькоступеневе запалення, та таким мультифакторним хронічним запальним інфекційним захворюванням, як періодонтит [33], тощо. Тобто, низькоступеневе запалення може бути «безмовним» варіантом хронічного запалення незалежно від етіології (інфекційне, неінфекційне).

Висновки

1. Низькоступеневе дифузне хронічне запалення може бути помірним варіантом хронічного запалення, що відрізняється від класичного хронічного запалення слабшою інтенсивністю, виникає при дії неінфекційних чинників – індукторів порушення нормального способу життя, характеризується помірним збільшенням продукції медіаторів запалення та білків гострої фази, інфільтрацією периферичних тканин макрофагами, поступовим накопиченням слабких пошкоджень та лежить в основі великої кількості хронічних неінфекційних захворювань.

2. Водночас у виникненні низькоступеневого запалення може мати безпосереднє значення ендогенний інфек-

ційний чинник – мікробний ліпополісахарид, що надходить з мікробіомів у кров. Запропонована гіпотеза загального патогенезу низькоступеневого запалення, який вбирає в себе зміну мікробіоти травного тракту, спектру комунікаційних молекул, що надходять у кров, надходження у кров ЛПС; вплив етіологічних факторів на імунітет іншими шляхами; зниження імунологічної реактивності організму; виникнення запалення в *locus minoris resistentiae*; порушення обміну речовин в тканинах, накопичення метаболічних молекул, стійке підтримання запалення; формування порочного кола.

3. Можна припустити, що причинами низькоступеневого запалення можуть бути не лише індуктори порушення нормального способу життя, а й екзогенні інфекційні агенти, і воно може мати місце як при неінфекційних, так і інфекційних захворюваннях.

Перспективи подальших досліджень: з'ясування клітинних та гуморальних механізмів низькоступеневого дифузного хронічного запалення.

Конфлікт інтересів. Автор декларує відсутність конфлікту інтересів.

References

1. Antonelli M, Kushner I. It's time to redefine inflammation. *FASEB J.* 2017; 31: 1787-91. doi: <https://doi.org/10.1096/fj.201601326R>
2. Bonaccio M, Di Castelnuovo A, Pounis G, et al. A score of low-grade inflammation and risk of mortality: prospective findings from the Moli-sani study. *Haematologica.* 2016; 101(11): 1434-41. doi: <https://doi.org/10.3324/haematol.2016.144055>
3. Tao Q, Ang TFA, DeCarli C, et al. Association of chronic low-grade inflammation with risk of Alzheimer disease in ApoE4 Carriers. *JAMA Netw Open.* 2018; 1(6): e183597. doi: <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.3597>
4. Campisano S, La Colla A, Echarte S, Chisani A. Interplay between early-life malnutrition, epigenetic modulation of the immune function and liver diseases. *Nutrition Research*

- Reviews. 2019; 32(1): 128-45. doi: <https://doi.org/10.1017/S0954422418000239>
5. Castillo DJ, Rifkin RF, Cowan DA, Potgieter M. The healthy human blood microbiome: Fact or Fiction? *Front. Cell. Infect. Microbiol.* 2019; 9: 148. doi: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00148>
 6. Castro AM, Macedo-de la Concha LE, Pantoja-Melendes CA. Low-grade inflammation and its relation to obesity and chronic degenerative diseases. *Revista Medicadel Hospital General de Mexico.* 2017; 80(2): 101-5. doi: <https://doi.org/10.1016/j.hgmx.2016.06.011>
 7. Chen Y, Liu S, Leng SX. Chronic low-grade inflammatory phenotype (CLIP) and senescent immune dysregulation. *Clinical Therapeutics.* 2019; 41(3): 400-09. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2019.02.001>
 8. Panssy S, Valle C, Servant F, et al. Comprehensive description of blood microbiome from healthy donors assessed by 16S targeted metagenomic sequencing. *Transfusion.* 2016; 56: 1138-47. doi: <https://doi.org/10.1111/trf.13477>
 9. Connelly D. Hepatitis C: tackling the silent killer. *The Pharmaceutical Journal.* 2018; 300(7912): 226-7. <https://www.pharmaceutical-journal.com/download?ac=1075578>
 10. Chen X, Li HY, Hu XM, et al. Current understanding of gut microbiota alterations and related therapeutic intervention strategies in heart failure. *Chin Med J (Engl).* 2019; 132(15): 1843-55. doi: <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000330>
 11. Duttaroy AK. Role of gut microbiota and their metabolites on atherosclerosis, hypertension and human blood platelet function: a review. *Nutrients.* 2021; 13(1): 144. doi: <https://doi.org/10.3390/nu13010144>
 12. Salguero MV, Mohammed A I, Al-Obaide MAI, et al. Dysbiosis of Gram-negative gut microbiota and the associated serum lipopolysaccharide exacerbates inflammation in type 2 diabetic patients with chronic kidney disease. *Exp Ther Med.* 2019; 18(5): 3461-69. doi: <https://doi.org/10.3892/etm.2019.7943>
 13. Fuke N, Nagata N, Suganuma H, Ota T. Regulation of gut microbiota and metabolic endotoxemia with dietary factors. *Nutrients.* 2019; 11(10): 2277. doi: <https://doi.org/10.3390/nu11102277>
 14. Goldfine AB, Shoelson SE. Therapeutic approaches targeting inflammation for diabetes and associated cardiovascular risk. *J. Clin. Invest.* 2017; 127(1): 83-93. doi: <https://doi.org/10.1172/JCI88884>
 15. Anselmi G, Gagliardi L, Egidi G, et al. Gut microbiota and cardiovascular diseases: a critical review. *Cardiol Rev.* 2020. doi: <https://doi.org/10.1097/CRD.0000000000000327>
 16. Hansson E, Skioldebrand E. Low-grade inflammation causes gap junction-coupled cell dysfunction throughout the body, which can lead to the spread of systemic inflammation. *Scandinavian Journal of Pain.* 2019; 19(4): 639-49. doi: <https://doi.org/10.1515/sjpain-2019-0061>
 17. Horsdal H, Kohler-Forsberg O, Benros M, Gasse C. C-reactive protein and white blood cell levels in schizophrenia, bipolar disorders and depression - associations with mortality and psychiatric outcomes: a population-based study. *European Psychiatry.* 2017; 44: 164-72. doi: <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.04.012>
 18. Boulang CL, Neves AL, Chilloux J, et al. Impact of the gut microbiota on inflammation, obesity, and metabolic disease. *Genome Med.* 2016; 8:42. <https://doi.org/10.1186/s13073-016-0303-2>
 19. Chen L, Deng H, Cui H, et al. Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs. *Oncotarget.* 2018; 9: 7204-18. doi: <https://doi.org/10.18632/oncotarget.23208>
 20. Jennison E, Byrne CD. The role of the gut microbiome and diet in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease. *Clin Mol Hepatol.* 2021; 27(1): 22-43. doi: <https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0129>
 21. Kubelkova K, Macela A. Innate immune recognition: an issue more complex than expected. *Front Cell Infect Microbiol.* 2019; 9: 241. doi: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00241>
 22. Lam PH, Chiang JJ, Chen E, Miller GE. Race, socioeconomic status, and low-grade inflammatory biomarkers across the lifecourse: a pooled analysis of seven studies. *Psychoneuroendocrinology.* 2021; 123: 104917. doi: <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104917>
 23. Minihane AM, Vinoy S, Russell WR, et al. Low-grade inflammation, diet composition and health: current research evidence and its translation. *Br. J. Nutr.* 2015; 114(7): 999-

1012. doi: <https://doi.org/10.1017/S0007114515002093>
24. Dinh KM, Kaspersen KA, Mikkelsen S, et al. Low-grade inflammation is negatively associated with physical health-related quality of life in healthy individuals: results from The Danish Blood Donor Study (DBDS). *PLoS ONE*. 2019; 14(3): e0214468. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214468>
25. Leyn-Pedroza JI, González-Tapia LA, del Olmo-Gil E, et al. Low-grade systemic inflammation and the development of metabolic diseases: from the molecular evidence to the clinical practice. *Cirugía y Cirujanos (Engl. Ed.)*. 2015; 83(6): 543-51. doi: <https://doi.org/10.1016/j.circen.2015.11.008>
26. Luscher TF. Cardio-oncology: low-grade inflammation as a common pathway of cancer and cardiovascular disease. *European Heart Journal*. 2019; 40(48): 3871-4. doi: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz928>
27. Mansyur MA, Bakri S, Patellongi IJ, Rahman IA. The association between metabolic syndrome components, low-grade systemic inflammation and insulin resistance in non-diabetic Indonesian adolescent male. *Clinical Nutrition ESPEN*. 2020; 35: 69-74. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2019.12.001>
28. Páez-Montes de Oca A, Julián MT, Ramos A, et al. Microbiota, Fiber, and NAFLD: Is There Any Connection? *Nutrients*. 2020; 12(10): 3100. doi: <https://doi.org/10.3390/nu12103100>
29. Mohammad S, Thiemermann C. Role of metabolic endotoxemia in systemic inflammation and potential interventions. *Front Immunol*. 2021; 11: 94150. doi: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.594150>
30. Whittle E, Leonard MO, Harrison R, et al. Multi-method characterization of the human circulating microbiome. *Front. Microbiol*. 2019; 9: 3266. doi: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.03266>
31. Sinagra E, Morreale GC, Mohammadian G, et al. New therapeutic perspectives in irritable bowel syndrome: targeting low-grade inflammation, immuno-neuroendocrine axis, motility, secretion and beyond. *World J Gastroenterol*. 2017; 23(36): 6593-627. doi: [10.3748/wjg.v23.i36.6593](https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i36.6593)
32. Parker A, Fonseca S, Carding SR. Gut microbes and metabolites as modulators of blood-brain barrier integrity and brain health. *Gut Microbes*. 2020; 11(2): 135-57. doi: <https://doi.org/10.1080/19490976.2019.1638722>
33. Cecoro G, Annunziata M, Luorio MT, et al. Periodontitis, low-grade inflammation and systemic health: a scoping review. *Medicina*. 2020; 56(6): 272. doi: <https://doi.org/10.3390/medicina56060272>
34. Potgieter M, Bester J, Kell DB, Pretorius E. The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases. *FEMS Microbiol. Rev*. 2015; 39: 567-91. doi: <https://doi.org/10.1093/femsre/fuv013>
35. Osimo E, Baxter L, Lewis G, et al. Prevalence of low-grade inflammation in depression: a systematic review and meta-analysis of CRP levels. *Psychological Medicine*. 2019; 49(12): 1958-70. doi: <https://doi.org/10.1017/S0033291719001454>
36. Xue L, He J, Gao N, et al. Probiotics may delay the progression of nonalcoholic fatty liver disease by restoring the gut microbiota structure and improving intestinal endotoxemia. *Sci Rep*. 2017; 7: 45176. doi: <https://doi.org/10.1038/srep45176>
37. van den Munckhof ICL, Kurilshikov A, ter Horst R, et al. Role of gut microbiota in chronic low grade inflammation as potential driver for atherosclerotic cardiovascular disease: a systematic review of human studies. *Obesity Reviews*. 2018; 19(12): 1719-34. <https://doi.org/10.1111>
38. Ronnback C, Hansson E. The importance and control of low-grade inflammation due to damage of cellular barrier systems that may lead to systemic inflammation. *Front. Neurol*. 2019; 10: 533. doi: <https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00533>
39. Sakamoto Y, Amari T, Shimo, S. The relationship between pain psychological factors and job stress in rehabilitation workers with or without chronic pain. *Work*. 2018; 61(3): 357-65. doi: <https://doi.org/10.3233/WOR-182814>
40. Scanzello CR. Role of low-grade inflammation in osteoarthritis. *Current Opinion in Rheumatology*. 2017; 29(1): 79-85. doi: <https://doi.org/10.1097/BOR.0000000000000353>
41. Speer K, Upton D, Semple S, McKune A. Systemic low-grade inflammation in post-traumatic stress disorder: a systematic review. *J Inflamm Res*. 2018; 11: 111-21. doi: <https://doi.org/10.2147/JIR.S155903>
42. Sreejit G, Fleetwood AJ, Murphy AJ, Nagareddy PR. Origins and diversity of

- macrophages in health and disease. Clin Transl Immunology. 2020; 9(12): e1222. doi: <https://doi.org/10.1002/cti2.1222>
43. Suk KT, Kim DJ. Gut microbiota: novel therapeutic target for nonalcoholic fatty liver disease. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2019; 13(3): 193-204. doi: <https://doi.org/10.1080/17474124.2019.1569513>
44. Suzuki K. Chronic inflammation as an immunological abnormality and effectiveness of exercise. Biomolecules. 2019; 9(6): 223. doi: <https://doi.org/10.3390/biom9060223>
45. Sinikumpu S-P, Huilaja L, Auvinen J, et al. The association between low grade systemic inflammation and skin diseases: a cross-sectional survey in the Northern Finland birth cohort 1966. Acta Derm Venereol. 2018; 98: 65-9. doi: <https://doi.org/10.2340/00015555-2795>
46. Lacourt TE, Vichaya EG, Chiu GS, et al. The high costs of low-grade inflammation: persistent fatigue as a consequence of reduced cellular-energy availability and non-adaptive energy expenditure. Front. Behav. Neurosci. 2018; 12: 78. doi: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00078>
47. Jonsjo MA, Olsson GL, Wicksell RK, et al. The role of low-grade inflammation in ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome): associations with symptoms. Psychoneuroendocrinology [Internet]. 2020; 113. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.104578>
48. Verhaar BJH, Prodan A, Nieuwdorp M, Muller M. Gut microbiota in hypertension and atherosclerosis: a review. Nutrients. 2020; 12(10): 2982. doi: <https://doi.org/10.3390/nu12102982>
49. Aran D, Lasry A, Zinger A, et al. Widespread parainflammation in human cancer. Genome Biol. 2016; 17: 145. doi: <https://doi.org/10.1186/s13059-016-0995-z>
50. Zheng D, Liwinski T, Elinav E. Interaction between microbiota and immunity in health and disease. Cell Res. 2020; 30: 492-506. <https://doi.org/10.1038/s41422-020-0332-7>

*Впервые поступила в редакцию 12.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*